

ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL DAS TRANSFORMAÇÕES NA COBERTURA DA TERRA EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE ALAGOAS POR MEIO DE GEOTECNOLOGIAS AVANÇADAS

KETTYLE CHAYANY DE CARVALHO SANTOS ¹

THALIA SILVA ARAÚJO ²

MICHELLE ADELINO CERQUEIRA ³

THIAGO PEIXOTO DA SILVA LOBO ⁴

AYRTON MARTIM OLIVEIRA DIAS MELO⁵

JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS⁶

RAFAELA FACIOLA COELHO DE SOUZA⁷

HENRIQUE RAVI ROCHA DE CARVALHO ALMEIDA ⁸

Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Campus de Engenharias e Ciências Agrárias - CECA

Engenharia de agrimensura e cartográfica, Rio Largo, Alagoas.

kettyle.santos@ceca.ufal.br, thalia.araujo@ceca.ufal.br, michelle.cerqueira@ceca.ufal.br,

tiago.lobo@gmail.com, ayrton.melo@ctec.ufal.br, juciel.santos@ceca.ufal.br,

rafaela.ferreira@ceca.ufal.br, henrique.ravi@gmail.com

RESUMO - As transformações ambientais decorrentes da ocupação humana e da negligência na gestão territorial demandam abordagens integradas para o monitoramento de áreas protegidas, a fim de compreender os impactos que podem provocar alterações nos ecossistemas nativos. No contexto brasileiro, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) configuram-se como instrumentos estratégicos de conservação, especialmente em regiões marcadas por contrastes socioambientais e pressões antrópicas intensas. A análise da dinâmica de uso e cobertura da terra em unidades de conservação é fundamental tanto para subsidiar políticas públicas quanto para compreender os efeitos das ações humanas dentro de limites ambientais definidos. Este estudo investigou as alterações espaciais ocorridas entre 2018 e 2024 em sete APAs localizadas no estado de Alagoas. Para tal, foram utilizadas geotecnologias, como dados orbitais do satélite Sentinel-2, processados na plataforma Google Earth Engine, a partir do produto *Dynamic World*, que aplica algoritmos de *Machine Learning* para a classificação automática da cobertura do solo em nove categorias distintas. Considerando as particularidades locais e geográficas das áreas analisadas, foi possível identificar interferências relevantes na vegetação ao longo do período estudado.

ABSTRACT - Environmental changes resulting from human occupation and the lack of effective territorial management call for integrated approaches to monitor protected areas, aiming to understand the impacts that may cause alterations in native ecosystems. In the Brazilian context, Environmental Protection Areas (APAs) serve as strategic conservation instruments, especially in regions marked by socio-environmental contrasts and intense anthropogenic pressures. The analysis of land use and land cover dynamics within conservation units is essential both to support public policy and to understand the effects of human actions within defined environmental boundaries. This study investigated spatial changes that occurred between 2018 and 2024 in seven APAs located in the state of Alagoas. For this purpose, geotechnologies were used, such as orbital data from the Sentinel-2 satellite, processed on the Google Earth Engine platform using the *Dynamic World* product, which applies *Machine Learning* algorithms for the automatic classification of land cover into nine distinct categories. Considering the locational and geographical particularities of the analyzed areas, it was possible to identify significant changes in vegetation throughout the study period

1 INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos têm promovido melhorias significativas na precisão e consistência do mapeamento de uso e cobertura da Terra (LULC), especialmente com o desenvolvimento de métodos baseados em imagens de satélite de média e alta resolução espacial (Fernandes, 2023). No Brasil, iniciativas como o DETER, PRODES, SAD e MapBiomas têm se destacado como sistemas eficazes para o monitoramento da cobertura vegetal, permitindo a identificação de alterações territoriais com maior precisão. No entanto, apesar da eficiência dessas ferramentas, o país ainda enfrenta um grande impasse: a deficiência na fiscalização ambiental e a limitada capacidade de reduzir efetivamente os índices de desmatamento.

Assim, para entender as mudanças na paisagem é necessário dispor de um mapeamento detalhado, atualizado e consistente de uso e cobertura da terra (Nunes, 2021). Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo enfatizar a importância do uso de geotecnologias no monitoramento e na análise ambiental, com destaque para o *Dynamic World* e a plataforma *Google Earth Engine* (GEE), ambos voltados à classificação automatizada da cobertura da terra com base em dados orbitais. A análise ambiental por meio do Google Earth Engine tem se mostrado altamente relevante para identificar não apenas as potencialidades naturais, mas também as vulnerabilidades ambientais dos territórios analisados (Carvalho 2021), fornecendo produtos cartográficos e estatísticos fundamentais para o planejamento e a gestão territorial.

O monitoramento do uso e da cobertura da terra também é essencial para o conhecimento da realidade ambiental do local estudado. Logo, deve-se entender que estas análises precisam considerar uma postura científica multidisciplinar, que permita integrar processos físicos, naturais e sociais (Torres, 2011). Diante disso, o trabalho propõe-se a investigar e analisar as transformações espaciais ocorridas entre os anos de 2018 e 2024 em seis Áreas de Proteção Ambiental (APAs) localizadas no estado de Alagoas, região marcada por elevada diversidade fitogeográfica e contrastes socioeconômicos. Utilizando dados geoespaciais e imagens do satélite Sentinel-2, processadas com auxílio do *Dynamic World* no GEE, a pesquisa visa mapear as alterações nas principais classes de uso e cobertura da terra, contribuindo para a compreensão das dinâmicas ambientais e para o aprimoramento de estratégias de conservação. Ao integrar ferramentas tecnológicas avançadas com uma abordagem crítica das políticas de preservação ambiental, este estudo pretende não apenas apresentar um diagnóstico da situação atual das APAs analisadas, mas também fomentar reflexões sobre a eficácia dos instrumentos de gestão ambiental em contextos de crescente pressão antrópica.

O território constitui-se em uma construção social complexa, marcada por articulações, conflitos, cooperações, concorrências e coesões. Ele resulta de tramas que envolvem formas espaciais, instituições, redes multiescalares, relações sociais e a natureza exterior ao homem (SAQUET, 2008). Mais do que um espaço físico delimitado por fronteiras, o território é dinâmico e incorpora dimensões sociais, políticas, culturais e naturais. A identidade de uma nação está intrinsecamente vinculada ao espaço que ocupa, uma vez que este orienta sua história e se consolida como patrimônio histórico e natural. Assim, cuidar do território significa preservar a própria existência coletiva e os bens que lhe foram conferidos. A adequada gestão e conservação territorial refletem a atuação efetiva do poder público em prol da harmonia socioespacial e da sustentabilidade. Compreender o território, bem como fiscalizar e proteger suas extensões naturais, configura-se como dever do corpo social, conforme previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que impõe ao Estado e à coletividade a responsabilidade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO

O estado de Alagoas, situado na Região Nordeste do Brasil, constitui a área de estudo deste trabalho. Localizado entre as latitudes 8°55'S e 10°30'S e longitudes 35°10'W e 38°15'W, possui uma extensão territorial de aproximadamente 27.778,5 km², sendo o segundo menor estado brasileiro em área geográfica. Sua divisão político-administrativa compreende 102 municípios, organizados em três mesorregiões conforme classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Leste Alagoano, Agreste Alagoano e Sertão Alagoano.

A cobertura vegetal do estado é caracterizada por significativa heterogeneidade, resultante tanto da diversidade de biomas existentes quanto das transformações ocasionadas por processos históricos de ocupação e uso da terra. Originalmente, grande parte do território alagoano era coberta pelo bioma Mata Atlântica; entretanto, em decorrência da intensa exploração antrópica, sua área foi significativamente reduzida, restando atualmente cerca de 17,7 % da cobertura original no estado, concentrada principalmente no Leste Alagoano, que abrange a Zona da Mata e a região litorânea (MapBiomas, 2022 ;Fundação SOS Mata Atlantica, 2021).

Atualmente, o bioma predominante no estado é a Caatinga, que ocupa aproximadamente 48% do território, com distribuição nas regiões do Agreste e Sertão Alagoano (IBGE,2022). A região do agreste configura-se como uma zona de transição ecológica entre os domínios úmidos do litoral e os ambientes semiáridos do sertão, apresentando características híbridas de vegetação e clima. No litoral, além da Mata Atlântica, são encontradas formações

vegetacionais típicas de ambientes costeiros, como manguezais e restingas, especialmente nas proximidades de corpos d'água e estuários (ICMBio,2020).

A diversidade fitogeográfica de Alagoas está diretamente relacionada à variação climática observada entre suas mesorregiões. O Leste Alagoano apresenta clima tropical úmido, com elevadas taxas de precipitação e umidade relativa, favorecendo a manutenção de ecossistemas florestais (INMET,2022). O Agreste Alagoano possui clima tropical sub úmido, com temperaturas médias variando entre 20°C e 27°C, e precipitação intermediária, característica de regiões de transição (SEMARH-AL). Já o Sertão Alagoano é marcado por clima semiárido, com baixa pluviosidade, elevada evapotranspiração e temperaturas elevadas ao longo do ano (ANA,2022).

Além das questões ambientais e climáticas, a configuração espacial do estado reflete-se também em seus aspectos socioeconômicos. A atividade econômica de Alagoas está fortemente influenciada pela geografia física, sendo mais desenvolvida na faixa litorânea, onde se concentram grandes indústrias dos setores alimentício, químico e energético, além do turismo(SEPLAG-AL). Essa região dispõe de melhor infraestrutura urbana e acesso a serviços públicos. Por outro lado, as regiões interioranas, especialmente o Sertão, apresentam menores índices pluviométricos e maior vulnerabilidade socioeconômica, com limitações à produção agrícola e menor acesso a equipamentos e serviços essenciais, o que contribui para a acentuação das desigualdades regionais (IPEA,2021;IBGE,2022).

2.2. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DOS DADOS

A pesquisa teve início com o levantamento e sistematização de informações geoespaciais, etapa fundamental para a construção das análises de uso e cobertura da terra no estado de Alagoas. Inicialmente, foram reunidos os dados referentes às Áreas de Proteção Ambiental (APAs), unidades de conservação de uso sustentável que desempenham papel estratégico na proteção dos recursos naturais e na promoção do ordenamento territorial. No contexto estadual, as APAs estão divididas entre instâncias estaduais e federais. As APAs estaduais, geridas pelo governo do estado, são: Catolé e Fernão Velho, Murici, Santa Rita, Pratagy, Santa Luzia do Norte e Marituba do peixe, sob gestão do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL). Em âmbito federal, é feita a administração das: APA da Costa dos Corais, Piaçabuçu, Serra da Caiçara, Lagoa do Jequiá e Bacia do Rio São Francisco, administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para fins de análise, foram selecionadas algumas unidades de conservação com base em critérios de representatividade ecológica e singularidades específicas, representadas na Figura 1. As APAs escolhidas foram: Serra da Caiçara, Murici, Piaçabuçu, Marituba do Peixe, Pratagy, Catolé e Fernão Velho, e Santa Rita.

Figura 1 – Mapa das Áreas de Preservação Ambiental analisadas no Estado de Alagoas.

Fonte: Autores (2025).

A APA da Serra da Caiçara se destaca por sua riqueza histórica, abrigando sítios arqueológicos. A APA de Murici, por sua vez, possui grande relevância científica, por abrigar espécies ameaçadas de extinção. A APA de Piaçabuçu é notável pela conservação de ambientes costeiros, como dunas, estuários e manguezais, essenciais para a biodiversidade e a pesca artesanal. Já a APA de Marituba do Peixe abriga zonas úmidas e áreas de reprodução de diversas espécies aquáticas, contribuindo para a manutenção dos recursos pesqueiros locais. A APA Pratagy conserva remanescentes de Mata Atlântica e mananciais para o abastecimento de Maceió. A APA Catolé e Fernão Velho tem valor hídrico, por proteger áreas de captação de água que atendem à capital. Por fim, a APA Santa Rita atua na preservação do sistema estuarino Mundaú-Manguaba, um dos mais relevantes do estado.

A delimitação dessas áreas foi realizada com base em arquivos vetoriais do IBGE, disponibilizando em Downloads | IBGE, os quais foram posteriormente utilizados para o recorte espacial das imagens e a extração de dados

temáticos. O mapeamento das classes de uso e cobertura da terra (LULC – Land Use and Land Cover) foi realizado por meio do produto Dynamic World Land Use/Land Cover v1, desenvolvido pelo Google em parceria com o World Resources Institute (WRI) e disponibilizado na plataforma Google Earth Engine (GEE).

O produto Dynamic World (Brown, Christopher F. et al, 2022), utiliza imagens do satélite Sentinel-2, com resolução espacial de 10 metros, e aplica algoritmos de aprendizado profundo para classificar a superfície terrestre em nove classes: água, árvores, grama, vegetação inundada, culturas, arbusto, área construída, solo exposto e nuvem.

A seleção das imagens orbitais contemplou os anos de 2018 e 2024, priorizando composições sazonais com baixa cobertura de nuvens, a fim de minimizar interferências atmosféricas que poderiam comprometer a acurácia da classificação e a comparabilidade temporal. A escolha por imagens com reduzida presença de nuvens justifica-se pela sua capacidade de obstruir a superfície terrestre, introduzindo ruídos na análise da cobertura e uso do solo. As imagens foram recortadas conforme o limite oficial do estado de Alagoas, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e posteriormente sobrepostas aos polígonos correspondentes às Áreas de Proteção Ambiental (APAs) selecionadas. Em cada recorte espacial — estadual, municipal e nas unidades de conservação — foram extraídos os percentuais referentes a cada classe do Dynamic World, possibilitando a construção de um panorama comparativo da cobertura do solo entre os dois períodos analisados.

Todos os dados processados foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos à sistematização por meio do software MATLAB, o qual auxiliou na geração de tabelas, gráficos e sumários estatísticos. A visualização espacial das informações foi realizada diretamente no ambiente do *Google Earth Engine*, com o apoio de ferramentas de geoprocessamento para a geração de mapas temáticos. Esse procedimento possibilitou o monitoramento estruturado das transformações no território, fornecendo o suporte técnico-científico necessário para a análise das dinâmicas de uso e cobertura da terra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados provenientes do mapeamento das classes de uso e cobertura da terra nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) selecionadas evidenciou significativas transformações territoriais ocorridas entre os anos de 2018 e 2024. A utilização do produto *Dynamic World* no ambiente *Google Earth Engine* possibilitou a detecção acurada das alterações no uso e ocupação do solo, viabilizando comparações entre distintos períodos e unidades de conservação analisadas. Para facilitar a interpretação dos resultados, os dados foram organizados em diagramas de barras empilhadas, com ênfase temporal e categórica, destacando as variações percentuais entre as nove classes de cobertura definidas pelo modelo. A Figura 2 apresenta essas transformações de forma geoespacial, oferecendo uma visualização clara das mudanças identificadas no uso e cobertura do solo no estado de Alagoas.

Figura 2 – Mapa de Uso e Cobertura do Solo a) *Dynamic World* - 2018 b) *Dynamic World* - 2024.

Fonte: Autores (2025).

Na sequência, são apresentados os resultados obtidos para cada Área de Proteção Ambiental (APA), acompanhados de uma análise crítica dos gráficos correspondentes a cada unidade. Esse procedimento permitiu identificar tendências de crescimento, redução ou estabilidade das diferentes categorias de uso do solo dentro dos limites das APAs estaduais e federais, evidenciando as pressões antrópicas e os padrões ambientais que condicionam a dinâmica dessas áreas protegidas.

A figura 3, apresenta a análise temporal da cobertura e uso do solo (LULC) para a APA da Serra da Caiçara, com uma área de 103.295 hectares, no estado de Alagoas, abrange os municípios de Maravilha, Poço das Trincheiras,

Santana do Ipanema, Ouro Branco e Canapi, no Sertão alagoano. A análise evidencia que a classe vegetação esparsa predomina em praticamente todos os anos avaliados, representando aproximadamente 85% a 90% da área total entre os anos de 2018 e 2020. Contudo, a partir de 2021, observa-se uma redução significativa dessa classe, atingindo cerca de 70% em 2021 e diminuindo ainda mais em 2022, quando representa aproximadamente 55% da área. Em 2023, há um aumento para cerca de 65%, seguido de um retorno ao patamar inicial em 2024, quando volta a ocupar aproximadamente 90% da área total. Essa oscilação sugere um processo temporário de revegetação ou regeneração natural, seguido por uma nova fase de degradação ou alteração antrópica.

A classe árvore apresentou crescimento expressivo ao longo do período, partindo de aproximadamente 8% da área total em 2018 para atingir cerca de 28% em 2022 – seu maior valor registrado. Nos anos seguintes, observa-se uma retração: em 2023 representa cerca de 17%, e em 2024 reduz-se para aproximadamente 10%. Tal comportamento indica uma possível expansão da vegetação entre 2020 e 2022, possivelmente associada a processos de recuperação ambiental ou abandono de áreas antrópicas, seguida por nova supressão ou transformação do uso do solo. Complementarmente, a classe grama praticamente ausente até 2020, passa a ocupar cerca de 12% da área em 2021, atingindo aproximadamente 15% em 2022 e mantendo valores similares em 2023. Em 2024, essa classe reduz drasticamente, o que reforça a hipótese de que essas áreas estavam em transição entre solo exposto e vegetação densa, mas não se consolidaram como cobertura vegetal permanente.

A classe solo exposto manteve relativa estabilidade durante o período analisado, variando entre aproximadamente 5% e 10% da área total. Observa-se uma ligeira redução nos anos de 2020 e 2021, com posterior retomada até 2024, o que pode indicar modificações pontuais em áreas urbanizadas, mas sem alteração substancial no padrão de ocupação urbana. As classes cultivo agrícola e solo exposto apresentaram representatividade muito reduzida, ambas com valores inferiores a 2% da área total ao longo de todos os anos. Apesar disso, a presença do cultivo agrícola é contínua, sugerindo a existência de atividades agrícolas localizadas. Já os indícios de área construída concentram-se entre 2019 e 2022, sugerindo processos pontuais de modificações ambientais.

Por fim, a classe água tem presença pontual e residual, aparecendo apenas em 2018 e 2024 com valores inferiores a 1% da área, o que pode estar relacionado a corpos hídricos temporários, drenagens intermitentes ou influência de condições sazonais.

Figura 3 – Distribuição Percentual Anual das Classes de Uso e Cobertura do Solo da APA da Serra da Caiçara.

Fonte: Autores (2025).

A figura 4 apresenta a variação percentual das classes de LULC para a APA de Murici. Observa-se que as classes árvore e grama foram predominantes ao longo da série temporal, seguidas por classes de menor expressão como solo exposto, construção e água. Um destaque importante da figura é a significativa presença da cor preta, a qual representa áreas com cobertura de nuvens, ou seja, regiões que não puderam ser classificadas devido à obstrução da superfície terrestre nas imagens orbitais.

Entre 2018 e 2020, as classes de árvore e grama representaram entre 75% e 80% da área total, com ligeiras variações: em 2018, por exemplo, a árvore ocupava aproximadamente 43%, enquanto a grama abrangia cerca de 32%. Em 2019, observa-se uma leve redução da árvore (para ~38%), com aumento compensatório da grama. Em 2020, os percentuais voltam a se aproximar dos níveis de 2018, indicando relativa estabilidade nesse período inicial. A partir de 2021, há uma queda acentuada da árvore, que passa a ocupar cerca de 21% da área, enquanto a grama representa aproximadamente 28%. Esse ano também se destaca pela alta cobertura de nuvens, que obstruiu cerca de 50% da área total, dificultando a classificação precisa do uso do solo. Situação semelhante ocorre nos anos de 2020, 2022 e 2023, nos quais as nuvens interferiram de forma significativa na visibilidade da superfície terrestre, embora em menor proporção que em 2021. Mesmo com essa limitação, é possível identificar uma tendência de recuperação da vegetação a partir de 2022. Em 2024, ano com cobertura de nuvens reduzidas, a classe árvore e grama juntas voltam a representar cerca de 75% da área total, retornando aos níveis observados nos anos iniciais da série. Este comportamento sugere a existência de um ciclo de perda e recuperação da cobertura vegetal, possivelmente influenciado por fatores sazonais e climáticos.

As demais classes mantiveram representatividade reduzida ao longo de toda a série. A classe cultivo apresentou um leve aumento em 2019, alcançando cerca de 6%, mas manteve-se abaixo de 4% nos demais anos. A classe vegetação esparsa e solo exposto aparecem de forma discreta, sempre com valores inferiores a 2% da área. A classe água tem presença pontual e residual, com valores desprezíveis, o que pode refletir a ausência de corpos hídricos relevantes ou limitação na detecção por conta da interferência atmosférica. Já a classe de construção aparece de forma esparsa e com valores inferiores a 1%.

Em síntese, a figura evidencia que a cobertura vegetal é dominante na área analisada, mas sujeita a variações ao longo do tempo, com destaque para o impacto da cobertura de nuvens sobre a detecção e classificação do uso do solo. A elevada presença de nuvens em alguns anos compromete a completude dos dados e exige cautela na análise temporal, reforçando a importância de considerar variáveis atmosféricas em estudos com base em sensoriamento remoto.

Figura 4 – Distribuição Percentual Anual de LULC na APA de Murici.

Fonte: Autores (2025).

A figura 5 apresenta a distribuição percentual das classes de uso e cobertura da terra (LULC) da APA Piaçabuçu. A análise revela uma predominância da classe solo exposto ao longo de todo o período, variando entre aproximadamente 40% e 45% da área total. Este padrão é compatível com a morfologia costeira da região, marcada por extensas áreas de dunas, praias, zonas de areia nua e superfícies sem cobertura vegetal significativa. A segunda classe mais representativa é a classe árvore, cuja proporção variou entre 25% e 32% ao longo dos anos. Observa-se um crescimento entre 2018 e 2020, seguido por relativa estabilidade até 2024. Essa classe representa áreas com cobertura arbórea mais densa, possivelmente remanescentes de vegetação nativa, como mata ciliar, restingas arbóreas ou áreas reflorestadas.

A classe grama apresenta participação estável, oscilando entre 5% e 10%, o que indica a presença contínua de formações rasteiras e herbáceas, comuns em ecossistemas costeiros sujeitos à salinidade e ao vento, bem como em áreas antrópicas com cobertura vegetal rala. Já a classe vegetação esparsa, que corresponde a áreas com cobertura vegetal fragmentada ou de baixa densidade, manteve-se em torno de 15%, com leve oscilação ao longo dos anos.

A classe construção aparece de forma contínua, mas com baixa representatividade — variando entre 2% e 4%. Esse comportamento é coerente com a baixa densidade urbana no município, onde as áreas edificadas tendem a se concentrar em núcleos bem definidos. Já a classe cultivo mantém participação inferior a 2%, indicando que a agricultura ocupa uma área restrita, possivelmente limitada à agricultura familiar ou pequenas áreas de produção agrícola.

A classe água apresenta valores residuais (inferiores a 1%) em todos os anos, o que pode estar relacionado tanto à limitação do sensor em detectar superfícies hídricas em regiões com maré dinâmica, quanto à predominância de corpos d'água intermitentes ou de pequena escala.

De forma geral, a análise demonstra que a APA de Piaçabuçu apresenta uma paisagem estável ao longo dos anos analisados, com predominância de áreas de solo exposto e vegetação arbórea, e uma composição de uso do solo compatível com a dinâmica de uma zona costeira sob forte influência de processos naturais (erosão, deposição, salinidade) e com baixa pressão urbana. As pequenas variações percentuais entre as classes vegetais sugerem uma cobertura relativamente consolidada, com pouca conversão entre categorias.

Figura 5 – Distribuição Percentual Anual de LULC na APA de Piaçabuçu.

Fonte: Autores (2025).

A Figura 6 representa a evolução percentual das classes de uso e cobertura da terra (LULC) na APA de Marituba do Peixe. A análise revela uma forte dominância da classe árvore ao longo de toda a série temporal, seguida pelas classes grama, vegetação densa e vegetação esparsa. As demais classes — cultivo, construção, solo exposto e água — aparecem com representatividade reduzida.

A classe árvores é a mais expressiva, representando entre 50% e 60% da cobertura da área total, com tendência de crescimento a partir de 2019. Em 2020, atinge o maior percentual da série (~65%), indicando predomínio de cobertura florestal densa e relativamente preservada. Essa tendência se mantém nos anos subsequentes, sugerindo que a APA cumpre seu papel na manutenção de áreas naturais contínuas.

A classe grama, associada a áreas de vegetação rasteira ou herbácea, apresentou variação entre 10% e 15% ao longo da série. Observa-se uma leve redução entre 2020 e 2021, seguida de estabilização nos anos seguintes. A presença dessa classe pode estar relacionada à dinâmica natural de clareiras, pastagens naturais ou vegetação em regeneração.

A classe vegetação densa correspondente a coberturas arbustivas ou de pequeno porte, apresenta um padrão de crescimento a partir de 2020, chegando a aproximadamente 15% da área total em 2022, o que pode indicar o avanço da regeneração secundária ou de ecótipos intermediários, como capoeiras ou formações arbustivas costeiras. A vegetação esparsa apresenta uma leve tendência de declínio ao longo da série, variando de ~25% em 2018 para ~15% em 2024. Essa classe representa áreas de vegetação fragmentada ou de baixa densidade e sua redução pode estar associada à regeneração natural de áreas anteriormente degradadas.

As classes cultivo e construção aparecem com valores baixos e estáveis (inferiores a 3%), indicando baixa pressão antrópica direta na forma de uso agrícola ou expansão urbana, coerente com o caráter de conservação da APA. Já a classe solo exposto mantém-se praticamente constante e com valores inferiores a 2%, sugerindo estabilidade dos processos erosivos ou ausência de intervenções significativas no solo. A classe água aparece com percentuais discretos ao longo da série, com maior expressão em 2022 (~5%), o que pode estar associado à sazonalidade hídrica, aumento de áreas alagadas temporárias ou condições atmosféricas favoráveis à detecção dos corpos d'água naquele ano.

De modo geral, os dados indicam que a APA Marituba do Peixe mantém uma cobertura predominantemente natural e florestada, com flutuações leves entre as classes vegetais. O baixo percentual de áreas construídas, cultivadas ou expostas reforça o papel da unidade de conservação na proteção dos recursos naturais e na limitação de impactos antrópicos diretos. A tendência de aumento da cobertura arbórea e da vegetação de baixo porte sugere processos de regeneração ecológica contínua ao longo dos anos analisados.

Figura 6 – Distribuição Percentual Anual de LULC na APA de Marituba do Peixe.

Fonte: Autores (2025).

A Figura 7 representa a distribuição percentual da LULC na APA do Pratagy, evidenciando uma predominância da classe árvore, que ocupou entre 45% e 65% da área ao longo do período. Esta classe apresentou um aumento

significativo entre 2019 e 2020, atingindo o maior percentual da série em 2020 (~65%), sugerindo possível regeneração ou incremento da cobertura florestal, especialmente em áreas anteriormente ocupadas por vegetação esparsa ou grama.

A classe grama apresenta valores expressivos, oscilando entre 15% e 30%, com maior presença em 2018 e 2019. A partir de 2020, observa-se uma diminuição gradual, especialmente em 2021, ano em que houve um aumento considerável na cobertura de nuvens, o que comprometeu parcialmente a classificação da cena.

A classe vegetação densa, surge com baixa representatividade ao longo do período, variando entre 5% e 10%, com discreta elevação entre 2021 e 2023. Essa variação pode refletir o aumento de formações vegetais de pequeno porte, em estágio de regeneração ou transição. A classe vegetação esparsa mantém valores consistentes entre 8% e 12%, com leve redução em 2020, seguida de recuperação parcial em 2024. Essa estabilidade indica áreas de cobertura vegetal fragmentada, que permanecem relativamente constantes ao longo do tempo.

A classe cultivo apresenta crescimento entre 2018 e 2019 (~5% para 10%), mantendo-se estável nos anos seguintes, o que sugere atividade agrícola contínua, com possível expansão em áreas anteriormente ocupadas por vegetação natural. Já a classe construção aparece com valores discretos, entre 3% e 5%, sem variações significativas, o que indica baixa densidade urbana.

A classe solo exposto é pouco expressiva ao longo da série, com valores inferiores a 5%, e aparece de forma mais nítida em 2019 e 2021. Esse padrão pode estar associado a períodos de seca, intervenções antrópicas pontuais ou áreas em transição de uso.

A presença de nuvens interfere diretamente na interpretação dos dados em anos como 2018, 2020 e especialmente 2021, onde mais de 40% da área encontra-se encoberta. Essa limitação compromete a acurácia da classificação, reduzindo a confiabilidade das estimativas de área real das classes de LULC nesses anos.

A classe água representa valores residuais em toda a série (menores que 1%), o que pode indicar a ausência de grandes corpos hídricos ou dificuldade na detecção devido à interferência atmosférica e à resolução temporal das imagens.

Figura 7 – Distribuição Percentual Anual de LULC na APA do Pratagy.

Fonte: Autores (2025).

A Figura 8 trata da LULC na APA Catolé e Fernão Velho entre 2018 e 2024. O gráfico revela uma paisagem caracterizada por forte presença de corpos hídricos e vegetação arbórea, com destaque para três classes dominantes: Água, Árvore e Construção.

A classe árvore apresenta a maior cobertura ao longo de todo o período, variando entre 45% e 55% da área total. Esse domínio indica uma cobertura vegetal densa e relativamente preservada. Observa-se estabilidade entre 2018 e 2020, seguida de uma queda em 2021 (em função da presença expressiva de nuvens) e posterior recuperação gradual nos anos seguintes.

A classe água se mantém em patamares elevados durante todo o período, com valores entre 18% e 25%, o que evidencia a existência de extensos corpos d'água ou áreas alagadas, típicos dessa APA, que inclui parte da Lagoa Mundaú. Há ligeira redução em 2021, novamente atribuída à presença acentuada de nuvens, que comprometeu cerca de 60% da classificação da cena naquele ano.

A classe Construção, por sua vez, mostra-se altamente significativa para uma APA, ocupando cerca de 20% da área em 2018, com aumento em 2019 e 2020, atingindo aproximadamente 23%. Após redução em 2021, retoma a elevação em 2022 e 2023, mantendo-se alta em 2024. Esse padrão sugere pressão antrópica intensa e contínua, indicando avanço urbano dentro dos limites da APA, o que pode comprometer os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade local.

As demais classes possuem participações discretas. A grama aparece com valores entre 5% e 10%, com oscilações pontuais. A vegetação esparsa, vegetação densa, cultivo e solo exposto mantêm representatividade inferior a 5%, indicando ocupações marginais ou áreas em transição. Em especial, o solo exposto e o cultivo sugerem interferências antrópicas, ainda que pontuais.

A classe nuvem compromete severamente a análise em 2021 e parcialmente em 2022 e 2023, limitando a leitura precisa de tendências naquele período. Mesmo com essa limitação, a sequência anual evidencia dinâmicas marcantes.

Figura 8 – Distribuição Percentual Anual de LULC da APA do Catolé e Fernão Velho.

Fonte: Autores (2025).

A Figura 9 apresenta a distribuição percentual anual das classes de uso e cobertura da terra na APA Santa Rita. Observa-se uma paisagem de domínio natural estável, com predomínio de áreas cobertas por água e vegetação arbórea ao longo de todo o período analisado.

A classe árvore representa, de forma consistente, a cobertura mais expressiva, abrangendo valores superiores a 45% da área total em todos os anos. Essa estabilidade indica uma vegetação densa e bem preservada, essencial para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos da região.

Logo em seguida, a classe água também apresenta ampla representatividade, oscilando em torno de 30%, o que evidencia a presença de corpos hídricos extensos e permanentes, como rios, lagos ou áreas alagadiças. A baixa variação interanual reforça a permanência hidrológica das feições aquáticas locais.

A classe construção surge de forma contínua, ocupando cerca de 10% da APA, com leve crescimento entre 2018 e 2020, mas mantendo-se relativamente estável até 2024. Essa presença urbana, mesmo que minoritária, levanta preocupação quanto à ocupação antrópica dentro de uma área legalmente protegida, podendo comprometer o equilíbrio ecológico.

As demais classes, como vegetação esparsa, vegetação densa, grama, cultivo e solo exposto apresentam participações discretas e praticamente constantes, todas com proporções inferiores a 5% ao longo dos anos. Isso sugere que tais coberturas ocupam áreas marginais ou que estão sujeitas a pouca alteração no uso do solo. A classe nuvem é praticamente ausente em todos os anos, com exceção de uma fração mínima em 2021, o que garante maior confiabilidade e qualidade na interpretação temporal da série.

Figura 9 – Distribuição Percentual Anual de LULC da APA de Santa Rita.

Fonte: Autores (2025).

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos por meio da análise multitemporal das classes de uso e cobertura da terra nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) selecionadas, torna-se evidente a relevância de ferramentas tecnológicas para o acompanhamento contínuo das dinâmicas territoriais. As variações observadas, ainda que sutis em algumas unidades e acentuadas em outras, revelam transformações graduais no uso do solo, que podem comprometer os objetivos de conservação dessas áreas legalmente protegidas.

Nesse contexto, destaca-se a importância das geotecnologias e das plataformas gratuitas de sensoriamento remoto, como o *Google Earth Engine*, combinadas a produtos de classificação como o *Dynamic World*. Essas ferramentas oferecem alta resolução temporal e espacial, além de permitir análises reproduzíveis e em larga escala, democratizando o acesso a dados ambientais e facilitando o trabalho de pesquisadores, gestores públicos e órgãos de fiscalização ambiental.

O uso dessas tecnologias viabiliza o monitoramento automatizado e sistemático, possibilitando a detecção precoce de alterações antrópicas — como expansão urbana, desmatamento e mudanças na cobertura vegetal — que poderiam passar despercebidas em levantamentos pontuais. Além disso, a gratuidade das plataformas representa um ganho significativo, especialmente para instituições públicas e projetos de baixo orçamento, promovendo maior equidade no acesso à informação territorial.

Dessa forma, conclui-se que o fortalecimento do uso de geotecnologias no planejamento e na gestão ambiental não apenas aprimora a qualidade das análises, mas também se configura como uma estratégia essencial para garantir a conservação das APAs frente às pressões decorrentes da urbanização, da agricultura e das mudanças climáticas. O estímulo à capacitação técnica e à difusão dessas ferramentas deve ser prioridade em políticas públicas voltadas à sustentabilidade ambiental e ao ordenamento territorial.

5. REFERÊNCIAS

BROWN, C.F., BRUMBY, S.P., GUZDER-WILLIAMS, B. et al. *Dynamic World*, Near real-time global 10 m land use land cover mapping. *Sci Data* 9, 251 (2022).

CARVALHO, Wesley dos Santos; MAGALHÃES FILHO, Fernando Jorge Corrêa; SANTOS, Thayene Lima dos. **Uso e cobertura do solo utilizando a plataforma Google Earth Engine (GEE): estudo de caso em uma unidade de conservação.** *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 15280–15300, fev. 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-243>. Acesso em: 20 jun. 2025.

FERNANDES, Márcia Rodrigues de Moura *et al.* **Uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do rio Sergipe com o produto Dynamic World no Google Earth Engine.** In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS**, 25., 2023, Aracaju. *Anais [...]*. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2023. Acesso em: 20 jun. 2025.

NUNES, E. D.; ROMÃO, P. A.; SALES, M. M.; LUZ, M. P. **Geoprocessing applied in the estimate of infiltration and surface runoff in HPP's contribution watershed.** *Journal of Geographic Information System*, v. 13, p. 643–659, 2021. DOI: [10.4236/jgis.2021.136035](https://doi.org/10.4236/jgis.2021.136035). Acesso em: 20 jun. 2025.

SAQUET, Marcos Aurelio. Por uma abordagem territorial. In: SAQUET, Marcos Aurelio; SPOSITO, Eliseu Savério (org.). *Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos*. São Paulo: Expressão Popular; UNESP, 2008. p. 73–94. Acesso em: 20 jun. 2025.

TORRES, D. R. **Análise multitemporal do uso da terra e cobertura florestal com dados dos satélites Landsat e ALOS.** 2011. 97f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2005. Acesso em: 20 jun. 2025.

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Regiões hidrográficas do Brasil. Brasília: ANA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ana> . Acesso em: 20 ago. 2025.

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Unidades de conservação costeiras e marinhas. Brasília: ICMBio, 2020. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br> . Acesso em: 20 ago. 2025.

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Normais climatológicas do Brasil: 1991–2020. Brasília: INMET, 2022. Disponível em: <https://www.inmet.gov.br> . Acesso em: 20 ago. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros. Brasília: IPEA, 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br> . Acesso em: 20 ago. 2025.

MapBiomias. Coleção 7 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. São Paulo: MapBiomias, 2022. Disponível em: <https://mapbiomas.org> . Acesso em: 20 ago. 2025.